

УДК 541-67;863

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

АЛЛАХВЕРДИЕВ АЗЕР МУСТАФАКАМАЛ оглу

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** Стремительное развитие электронных и оптических методов хранения, передачи, обработки и предъявления информации диктует постоянное совершенствование в настоящее время видеокомпьютерных методов обучения. Основой организации обучения и воспитания каждого учащегося должна быть подготовка к труду в условиях информационного общества, реализация компьютерной грамотности и профессиональной направленности учащихся. Решающая роль в этом принадлежит новым научно-информационным технологиям, новому взгляду на цели и содержание образования, порождаемому процессом информатизации общества.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, проектная деятельность, компьютерная грамотность, ИКТ, информационные технологии.*

Проведение занятий по всем предметам с использованием ИТ становится неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Среди учебных дисциплин «Физика» - хорошо поддающийся компьютеризации предмет. Но при подготовке предметного урока в компьютерном классе нужно учитывать три составляющие готовности: готовность учителя применять ИТ на уроке, готовность учащихся к использованию ИТ и готовность компьютерного класса. ИТ можно использовать для изучения теоретического материала, выполнения лабораторных работ, тренинга, в качестве средства моделирования и визуализации физических процессов и явлений. Выбор зависит от целей и задач урока.

Условная классификация программ обучения дисциплины «Физика» выглядит так.

1) Создание мультимедийных лекций с помощью программы Microsoft Power Point 2000. Программа разработки презентаций, по другому – компьютерных лекций Power Point, входящая в состав пакета Microsoft Office, позволяет подготовить материалы к уроку, комбинируя различные средства наглядности, максимально используя достоинства каждого. Компьютерная лекция – это набор слайдов. Каждый слайд может содержать одно или несколько статичных изображений (фото, рисунки, схемы, диаграммы, текстовые фрагменты). Демонстрация слайда может сопровождаться звуковой записью. Лекция предлагается вниманию студентов на экране монитора или на большом проекционном экране.

2) Демонстрационные программы позволяют показать на экране видеозаписи физических явлений и опытов или их имитацию. Анимационные эффекты обеспечивают демонстрацию того, что не удастся показать в натуральном эксперименте и трудно воспринимаются на статичных рисунках.

3) ИТ используются при проведении лабораторных работ. Например, обработка результатов с использованием универсальных электронных таблиц Microsoft Excel, входящих в комплект Microsoft Office.

4) Большое распространение получили в настоящее время программы тестирования или назовем их контролирующими программы, которые предусматривают возможность контроля усвоения учебного материала при допуске к лабораторным работам или при защите лабораторных работ, а также текущего и итогового контроля знаний и умений.

5) Создание внутреннего сайта по физике. Содержание сайта может включать:

- план изучения разделов физики (тема занятия, его содержание);

- опорные конспекты лекций в виде поясняющих схем, рисунков;
- алгоритмы решения задач, примерные типы задач по данному разделу;
- методические указания к лабораторным работам;
- вопросы и тесты для самоконтроля;
- вопросы к зачету или экзамену;
- занимательные вопросы, кроссворды;
- список рекомендуемой литературы.

Преимущества включения мультимедийных технологий в учебный процесс по сравнению с традиционными методами обучения многообразны. Использование ИТ может способствовать развитию умственных способностей обучаемых, совершенствовать стиль мышления, формировать у учащихся системное естественнонаучное мировоззрение на основе создания опорных образовательных образов в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
5. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
6. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.